

УКД 327

ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ: АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ ПОДХОДОВ

КОНСТАНТИНОВА А.П.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

В статье рассматриваются современные подходы российских и западных исследователей к проблеме изоляции России. Рассматриваются особенности восприятия различными группами российских и американских специалистов проблемы изоляции России странами Запада. Предложена типологизация групп российских и западных исследователей, отличающихся пониманием изоляции России. Проанализированы идеи, выдвигаемые этими группами. Анализ современных зарубежных дискуссий в политических и научных кругах по проблемам отношений России и Запада показывает, что до ноября 2016 года в них преобладали сторонники сдерживания, опирающегося на потенциал НАТО, и сторонники изоляции России по широкому кругу вопросов, включающих ведение экономической, идеологической войны, дестабилизацию политической системы.

Ключевые слова: изоляция России, российско-американские отношения, Запад, санкции.

На протяжении нескольких последних столетий взаимодействие России и Запада, включающее как конфронтационную сторону, так и сторону сотрудничества, играет системообразующую роль для системы международных отношений. При этом в рамках западной цивилизации менялись государства лидеры, которые бросали вызов Москве, в то же время Россия оставалась или воспринималась Западом как неизменный экзистенциальный соперник. Крымский исследователь А.А. Ирхин отмечает, что Россия, всегда оставалась главным противником западной цивилизации, при этом различного рода столкновения проходили в условиях, когда лидерство на Западе переходило от одного государства к другому [18, с. 9].

Анализ зарубежного дискурса в отношении западной изоляции России позволяет выделить четыре исследовательских подхода.

В первую группу входят представители Конгресса США и президентских администраций, представители консервативного направления американской политической мысли, ярким представителем которой является бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Ястребы и неоконсерваторы (сенаторы Дж. Маккейн, Л. Грэм, Р. Коркер, Р. Блументаль, Д. Коутс, Т. Круз, М. Макконел), утверждают, что Обама был слишком мягок с Россией. Летом 2014 г. США и их союзники стали использовать термин «гибридная война» для описания влияния России на ситуацию в Донецкой и Луганской областях. При этом против России звучали обвинения не только в поддержке сил самопровозглашенных республик, но и в том, что она выступает в качестве одной из сторон «гибридной войны». Такая риторика последовательно применялась Белым Домом, Госдепартаментом США и Пентагоном [8].

Работники и идеологи Фонда «Наследие» (англ. Heritage Foundation) (Дж. Карафано, Т. Бромунд, Д. Ченг, Л. Коффи, Л. Кертис, Х. Дейл, Клигнер, Д. Кочис, Р. Олсон, Д. Филлипс, А. Кинтана, Б. Райли, Б. Слэттери, У. Уилсон и др.), стратегического исследовательского института США, имеющего тесные связи с Республиканской партией, предлагают США проводить в отношении России политику не сдерживания, а стеснения, ограничения (constraint), заключающуюся в навязывании нашей стране экономических, финансовых и военных расходов [60].

Данная группа считает, что действия и намерения России могут представлять потенциальную угрозу для восточноевропейских стран НАТО, опасаются «российской агрессии» против Польши, Эстонии, Латвии и Литвы [58].

Специалисты Фонда «Наследие» Дж. Карафано, Н. Гардинер, Л. Коффи и Д. Вуд считают, что США должны заверить своих союзников по НАТО в гарантированной безопасности и прилагать усилия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. После «аннексии Крыма, есть опасения, что Москва не остановится, пока вся Украина не попадет под контроль России». США должны уменьшить этот риск, увеличить стоимость российского наступления [56].

Представители первой группы называют Россию феодальной империей, экспансионистским государством, представляющим угрозу международному порядку, безопасности трансатлантического региона, и считают, что Россия должна быть изолирована. Вторая группа выступает более сдержанно с рекомендацией о необходимости ведения диалога с Россией по главным вопросам двустороннего сотрудничества (в первую очередь по вопросам ядерной безопасности), и считает, что охлаждение российско-американских отношений и изоляция России соответствует интересам Китая [65].

Во вторую группу входят либерально ориентированные специалисты, представители крупных финансовых корпораций, склонные возлагать ответственность за «антизападную политику» на правящую верхушку России [66] и считающие, что Россия представляет угрозу Америке и должна быть изолирована. Причиной конфликта на Украине является агрессивная экспансионистская политика В.В. Путина, обусловленная сохранением недемократического режима в России [61]. Согласно их представлениям, Западу необходимо сменить режим в России для того, чтобы разрешить конфликт на Украине и трансформировать внешнюю политику России в сторону ее большей гибкости.

Запад может прекратить все усилия, чтобы изолировать Россию и ослабить ее глобальную роль, но для этого России придется заплатить значительную цену: принять полный суверенитет своих соседей и начать работать с Западом, чтобы решить многие «замороженные» конфликты в регионе, в которых заинтересована Россия [71].

Они видят положительный момент конфронтации с Россией в том, что продолжающееся противостояние между Россией и Украиной и напряженность в отношениях между Россией и ЕС поможет США в сдерживании России и увеличит спрос на лидерство США в Старом Свете [57].

Данная группа считает, что сдерживать амбиции России необходимо опираясь на потенциал НАТО и принцип устрашения противника, который лежал в основе стратегии Запада в период холодной войны. НАТО должен увеличить предварительное позиционирование, разработать более жесткие меры сдерживания для Черного моря. Стратегия Запада в отношении России должна включать вовлечение и устрашение, постоянство и гибкость [57].

Третья группа представлена сторонниками прагматичной линии, преимущественно бывшими высокопоставленными чиновниками (Р. Гейтс, Г. Киссинджер, Дж. Мэтлок) и экспертами (Т. Грэм, Д. Саймс, М. Рожански, Дж. Миршаймер), ведущими корпорациями, бизнесом. Они критикуют администрацию Обамы за некомпетентность в украинском вопросе, создавшую условия для возникновения кризиса, который выходит далеко за пределы самой проблемы [8].

Дж. Миршаймер пишет, что *«большую часть вины за кризис должны взять на себя США и их европейские союзники. Главная причина постигшей нас беды – это расширение НАТО, которое стало стержнем более широкомасштабной стратегии по выведению Украины из российской орбиты и ее интеграции с западным миром. Другими важными элементами были расширение ЕС на восток и поддержка Западом продемократического движения на Украине, начиная с «оранжевой революции» 2004 года»* [32].

Изолировать Россию невозможно. Россия имеет много вариантов, кроме Запада. Прямым следствием усилий, направленных на международную изоляцию России, стало то, что Москва с удвоенной силой и энергией начала углублять связи с Китаем. Европе и США необходимо прилагать общие усилия по сдерживанию РФ. Для сдерживания России, помимо санкций, необходимо усиление НАТО, имеется насущная потребность в том, чтобы заверить наиболее уязвимых союзников в преданности идее коллективной безопасности [9].

Президент Института Брукингса (The Brookings Institution, Washington) С. Тэлботт считает, что международное сообщество нуждается в *«России, которая не создает про-*

блемы, но является частью их решения» [72]. Ни одна из экзистенциальных опасностей не может быть решена эффективно без сотрудничества с Россией, независимо от того, кто сидит в Кремле. *«Хотя мы хотим сдерживать агрессию России в Европе, она может оказаться ценным партнером в управлении хаосом на Ближнем Востоке, решении иранского ядерного вопроса и сдерживании нестабильности в Афганистане ... В долгосрочной перспективе Россия могла бы стать полезным заграждением против усиления Китая. Но если относиться к России как к врагу и вводить против нее все более жесткие санкции, это еще больше ослабит страну, способную стать важным игроком в построении и поддержании глобального равновесия, отвечающего американским интересам. В конечном итоге, как бы нам этого ни хотелось, придется в какой-то мере умиротворять Россию, как это мы делали с Советским Союзом во времена холодной войны для достижения стратегических американских интересов. Спорить можно о характере и границах этой политики умиротворения, но не о том, как еще сильнее ударить по России»* [9].

Представители данной группы считают, что США должны и дальше поддерживать Украину, уверять союзников и поддерживать единство с Европой, но в то же время оставлять дверь открытой для диалога с Россией по широкому ряду вопросов, если она изменит свою политику в отношении Украины [68]. Соединенные Штаты и ЕС должны поддерживать согласованную политику непризнания незаконного включения Крыма в состав России до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, или пока Киев добровольно не примет изменившийся статус полуострова [59]. Урегулирование конфликта на Украине станет предпосылкой для восстановления нормальных отношений России и США. Запад, в свою очередь, мог бы гарантировать невступление Украины в НАТО [62].

Четвертая группа включает крупные корпорации, представителей умеренной научной среды, профессоров университетов США, бывших чиновников, банкиров, которые не считают, что Россия изолирована. Россия по-прежнему занимает видное место на крупных международных форумах, подавляющее большинство стран по-прежнему имеют дело с В. Путиным. Они считают, что «изоляция» России в равной степени является стратегической проблемой для Запада. Для России это противостояние является более удобным и нормальным состоянием, чем последние два десятилетия постоянных отношений с Соединенными Штатами. Они считают, что Соединенные Штаты не готовы взять на себя обязательство сдерживания, в то время как Европа не готова вернуться к «холодной войне» с Россией [63].

Анализ современных зарубежных дискуссий в политических и научных кругах по проблемам отношений России и Запада показывает, что в них преобладают сторонники сдерживания, опирающегося на потенциал НАТО, и сторонники изоляции России по широкому кругу вопросов, включающих ведение экономической, идеологической войны, дестабилизацию политической системы.

Анализ массива российских трудов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51] в отношении обозначенной проблематики позволяет условно выделить три группы экспертов, которые обозначают соответствующие подходы.

Первая группа представлена сторонниками прагматичной линии и политического реализма, которые утверждают, что на сегодняшний день никакой изоляции России не существует, а есть некая пропагандистская схема [34]. Они уверены, что в современный период по отношению к России используются лишь попытки изоляции вследствие бесперспективности попыток силового воздействия на Россию, продемонстрированных в течение предыдущих столетий [29; 54]. Особенностью современного периода является то, что главный противник России это не одна страна, но совокупность наиболее развитых стран современного мира во главе с США, которую принято называть Западом [35].

Представители данной группы считают, что исторически Запад стремится осуществить стратегическое окружение России [23, с. 110; 37]. Соответствующий этой цели проект Балто-Черноморской дуги, отрезающий Россию от выходов к морю, согласно мнению Н.А. Нарочницкой, появился еще в XVI веке [36]. Расширение НАТО воспринимается как часть стратегии окружения России, преследующей цель изоляции России от западной системы [51, с. 138].

Исследователи первой группы считают, что попытки изоляции России не принесли США ожидаемых результатов, и международная изоляция сама по себе не является действенным средством борьбы против России [5; 15; 27; 28], экономические санкции в целом не могут повлиять на политический курс страны, но могут оказаться успешными в плане дестабилизации политической системы в случае их сочетания с иными мерами [19; 20]. Исследователи первой группы считают, что современная конфронтация это не выбор России, и отмечают, что готовы выстраивать рабочие отношения с США. Они не предлагают России закрыться от Запада, но отмечают необходимость более сдержанного и взвешенного отношения к полной открытости экономики России и ее финансовой системы.

Исследователи данной группы отмечают, что в попытках изолировать Россию Запад использует широкий и многообразный инструментарий. В соответствии с концепцией «умной силы» (smart power – стратегия внешнеполитического влияния, предусматривающая взвешенное сочетание «жесткой» и «мягкой» силы) США могут и должны расширять использование во внешней политике различных невоенных средств, которые должны применяться для давления на оппонентов наряду с военными и иными силовыми мерами [28]. Англоязычная аббревиатура «DIME»: дипломатия, информация, вооружение, экономика [40], которая подразумевает использование всех доступных, невоенных по форме, но силовых по характеру применения средств воздействия – финансовых, экономических, научно-технологических и экспортных ограничений, инструментов психологического давления на элиту и общество и методы пропагандистской войны [8].

«Разворот на Восток» рассматривается вариантом преодоления попыток Запада изолировать Россию на международной арене [52]. И.М. Ильинский, В.С. Овчинский [16, с. 41, 54], М.Л. Титаренко [50], Ю.В. Морозов [33] считают Китай стратегическим партнером России. «Китай разделяет российский взгляд на будущее устройство мира, которое выражено понятием “многополярность”» [46]. Одним из путей замещения западных технологий в России рассматривают сотрудничество со странами Азии и Латинской Америки [6; 28]. Соответственно, специалисты считают, что таким образом может быть частично предотвращена угроза углубления технологического отставания [31; 46].

Вторую группу представляют специалисты консервативной общественно-политической мысли, которые убеждены в том, что агрессия Запада против России является комплексной и скоординированной. Запад продолжает проводить политику окружения России, начатую в предыдущих столетиях. Сегодня мы являемся свидетелями геэкономической битвы за Римленд [23, с. 110] и формирования того, что одни называют «санитарным кордоном» [25; 48; 49; 55]. Другие называют это реализацией теории «линкидж» в отношении России, с охватом ее сухопутного пространства объятиями анаконды [12, с. 94; 13; 23]. Они приветствуют изоляцию и считают, что стратегические шаги Запада по изоляции России идут ей на пользу, и будут способствовать развитию собственного производства. Для нормального развития России надо изолироваться от мировой экономики [39]. У России достаточно торговых и экономических партнеров и союзников. Запад не имеет никаких реальных рычагов воздействия на политику России. Все меры Запада не представляют для огромного государства серьезной угрозы [7].

Третья группа включает представителей современного российского экспертного либерализма, социального и либерального консерватизма, выступающих за сотрудничество с западными государствами, преимущественно со странами Западной Европы, Востоком, странами АТР, без противопоставления России евро-атлантическому сообществу.

Среди них нет единства по ряду вопросов. Например, Л. Шевцова считает, что Запад не стремится к изоляции России [53], С. Караганов, полагает, что Запад хотел бы, чтобы Россия была в изоляции [22]. Другие настаивают, что Запад изолирует Россию, и изоляция России от мира еще никогда не приносила нашей стране большой пользы [17].

Данная группа выражает обеспокоенность по поводу того, что Россия не в состоянии ответить на санкции Запада, не усугубив вызванный ими экономический ущерб. Для них приоритетными являются задачи модернизации экономики и обеспечения стабильности внешней среды. Если политика изоляции в отношении России не изменится в среднесрочной перспективе, санкции могут оказать разрушительное влияние на ход экономического

развития страны [10; 26]. Московский центр Карнеги в своих публикациях указывает, что в краткосрочной перспективе изоляция России не приведет к катастрофическим последствиям, но в долгосрочной перспективе за изоляцию придется дорого заплатить [10].

Исследователи данной группы считают, что отдаляясь от Запада, Россия рискует оказаться отрезанной от возможностей современного развития [3; 42]. Любые действия Москвы по свертыванию экономического и технического сотрудничества, любые ограничения против западных компаний в России немедленно повлекут за собой потери для российского бизнеса и для государства. *«Россия при всех ее национальных и исторических особенностях выросла из Европы, и расстаться с ней означает потерять часть русской идентичности»* [21]. *«В культурном отношении Европа ближе всех для России, и даже в худшие годы изоляции Россия всегда оставалась великой частью европейской культуры и цивилизации»* [2, с. 266].

Специалисты ИМЭМО РАН полагают, что потребность России в более глубоком экономическом взаимодействии с Китаем в результате ухудшения связей с другими ведущими партнерами создает дисбаланс в российско-китайских отношениях, который с течением времени может иметь стратегические последствия. *«На первых порах Россия может и не придавать большого значения подобным угрозам своим интересам ввиду кризиса в отношениях с Западом. Однако если в последующем эти отношения нормализуются, возникнет вопрос о необходимости разработки мер, гарантирующих сохранение влияния России в условиях растущей глобальной роли Китая»* [44, с. 16–17]. А. Панин и Д. Ефременко [14] выражают беспокойство в связи с усиливающейся ролью Китая в современном мире.

Анализ российских концепций демонстрирует неоднозначность отношения к проблеме изоляции России странами Запада. Среди российских исследователей нет единства в вопросе: как лавировать между угрозой изоляции и невозможностью оставаться подсистемой американской экономики? Россия ищет геополитического компромисса с Западом, одновременно противопоставив себя ему.

Основываясь на изучении концептуальных подходов западных и российских исследователей в отношении изоляции России можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в период до ноября 2016 года в политических кругах США преобладали сторонники ужесточения отношения к России. Американские группы сторонников изоляции и сдерживания России являются наиболее активными и находят компромисс между собой по целям политики в отношении России.

Во-вторых, несмотря на различия по целому ряду вопросов между США и Россией, полного расхождения интересов элит России и США не существует даже в условиях драматического ухудшения двусторонних отношений (май–октябрь 2016 года), различные группы американских и российских аналитиков и экспертов имеют общие цели, связанные с изоляцией России. Американская группа, включающая крупные корпорации, представителей умеренной научной среды, бывших чиновников, банкиров, не считает, что Россия изолирована. В данном отношении их позиция приближена к российским сторонникам прагматичной линии и политического реализма, которые считают, что на сегодняшний день изоляции России не существует, а попытки ее осуществления не принесли Западу значимых результатов.

В современной российской либеральной среде существует мнение, что изоляция России это что-то неприемлемое, ведущее к экономическому и технологическому отставанию. Они выступают за сотрудничество со странами Запада и не хотят изоляции России. Такое отношение к изоляции России сближает их с американской четвертой группой экспертов, уверенных, что изолировать Россию нет необходимости, изоляция России в равной степени является проблемой для Запада. Либерально ориентированные эксперты, представители консервативного направления американской политической мысли выступают за изоляцию России. Как ни странно, их конечные цели в этом отношении совпадают с интересами российских экспертов консервативной общественно-политической мысли, приветствующими изоляцию России от Запада. Реалисты и прагматики в США призывают более спокойно и уравновешенно относиться к факту возвращения России в ряды важнейших действующих лиц мировой политики. Они считают, что изолировать Россию

невозможно, поэтому необходимо проводить политику сдерживания. С российскими сторонниками прагматичной линии и политического реализма их сближает готовность выстраивать «рабочие отношения» между США и Россией.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что даже в условиях драматичного ухудшения двусторонних американо-российских отношений, различные группы экспертов США и России, представляющих различные интересы имеют общие взгляды на модели двусторонних отношений, что создает предпосылки для двустороннего компромисса между Западом и Россией.

Источники и литература.

1. Анашкина Е.Б. Фактор постсоветского пространства в российско-американских отношениях [Электронный ресурс] // Россия и Америка в XXI веке. 2015. № 3. Режим доступа: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=459>.
2. Арбатов А.Г. Национальная идея и национальная безопасность // Внешняя политика и безопасность современной России, 1991–2002. М. РОССПЭН, 2002. Т. 1: Исследования. С. 233–268.
3. Афонцев С.А. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? // Вопросы экономики. 2015. № 4. С. 20–36.
4. Баранчик Ю. Пойдут ли США на агрессию против Ирана? [Электронный ресурс] // Фонд Стратегической Культуры. Режим доступа: <http://www.fondsk.ru/news/2012/05/01/poydut-li-usa-na-agressiu-protiv-irana-14071.html> 01.05.2012
5. Белова Н.Е. Россия в современной системе международных отношений // Приволжский научный вестник. 2015. № 12–2 (52). С. 163–166.
6. Богатуров А. Дипломатический ответ Москвы. Сила и экономика в условиях кризиса // Международные процессы. 2016. № 1. Т. 14. С. 52–62.
7. Винокуров М.А. Украина... Украина... что будет с тобой и с нами? // Вопросы теории и практики журналистики. 2014. № 1. С. 5–10.
8. Войтоловский Ф. Российско-американские отношения в контексте украинского кризиса: тенденции и перспективы // Пути к миру и безопасности. 2015. № 1 (48). С. 67–84.
9. Грэм Т. Америке нужна реальная политика в отношении России [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Amerike-nuzhna-realnaya-politika-v-otnoshenii-Rossii-16838>
10. Гуриев С. Деглобализация России [Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги. 2016. № 5. Режим доступа: http://carnegieendowment.org/files/Article_Guriev_Russ.pdf.
11. Гусев Л.Ю. Энергетическая стратегия КНР // Аналитические записки ИМИ МГМИО (У). 2012. 20 с.
12. Добаев И., Дугин А. Геополитические трансформации в Кавказско-Каспийском регионе [Электронный ресурс] // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 5 (41). Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskie-transformatsii-v-kavkazsko-kaspiyskom-regione>
13. Дьякова В.Н. Территориальные проблемы республик СНГ в военной политике США: Украина // Россия и новые государства Евразии. 2012. № 3. С. 36–50.
14. Ефременко Д. За флажки // Россия в глобальной политике. 2014. № 3. Т. 12. С. 8–23.
15. Жеребкин М.В. Сдерживание России как условие сохранения мировой гегемонии США // Национальная безопасность / notabene. 2015. № 5. С. 656–664.
16. Идет война холодная: стенограмма 29-го заседания Русского интеллектуального клуба 9 июня 2015 г. с приложением других материалов / под науч. ред. И.М. Ильинского. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2015. 150 с.
17. Иноземцев, В. Как помириться России и США [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mk.ru/politics/2014/09/30/kak-pomiritsya-rossii-i-ssha.html>
18. Ирхин А.А. Россия и Запад: методологический уровень геополитического прогноза современного кризиса // Запад–Восток. 2015. № 8. С. 9–15.
19. Казанцев С.В. Антироссийские санкции – вчера и сегодня [Электронный ресурс] // Всероссийский экономический журнал «ЭКО». 2015. № 3. С. 63–78. Режим доступа: http://ecotrends.ru/images/Journals/20102019/2015/N03/3_Articles/063_Kazantcev.pdf.
20. Казанцев С.В. Антироссийские санкции – монолог с позиции силы // Мир новой экономики. 2015. № 1. С. 13–31.
21. Караганов С. Украинский кризис нанес мощный удар по европейскому проекту [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2015/02/25/karaganov/>
22. Караганов С. Остановив НАТО, мы выступили поставщиком безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://karaganov.ru/content/images/uploaded/5512b20086579cb68dede1950d432e09.pdf>
23. Конобеев В. Восточная Европа в геостратегии США в Евразии // Международные отношения. 2009. № 1 (30). С. 110–112.
24. Космач Г.А. Беларусь и Польша в идеологии и геополитических проектах российского неоевразийства // Новая и новейшая история Европы. 2006. 12 с.

25. Кравченко М.П. Углеводородные ресурсы как объект геополитического противоборства // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 688. С. 108–121.
26. Кобринская И. Традиционные векторы в новой геополитической ситуации [Электронный ресурс] // По-нарс. Аналитическая записка. 2014. № 340. Режим доступа: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memospdf/Pepm_340_rus_Kobrinskaya_September2014.pdf
27. Кошкин Р.П. Современная геополитическая ситуация и национальная безопасность России [Электронный ресурс] // Стратегические приоритеты. 2015. № 1 (5). С. 4–10. Режим доступа: <http://sec.chgik.ru/wp-content/uploads/2015/06/SP-15-5.pdf>
28. Крылова И. Запад против России: геополитические и военные аспекты // Пути к миру и безопасности. 2015. № 2 (49). С. 89–96.
29. Кузина С.И., Яланский А.П., Котельников И.С. Мобилизационные стратегии России в контексте антикризисной политики // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 4 (71). С. 74–76.
30. Лукин А.В. Российско-китайские отношения: не ослаблять усилий [Электронный ресурс] // Международная жизнь. 2009. № 11. Режим доступа: <http://old.mgimo.ru/files/130783/130783.pdf>
31. Мастепанов А.М. Энергетическое сотрудничество в новых геополитических условиях: некоторые оценки и перспективы [Электронный ресурс]. 2015. № 1. Режим доступа: http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_ep1-15.pdf
32. Миршаймер Дж. Почему Запад повинен в кризисе на Украине [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2014. № 4. Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/number/Pochemu-Zapad-povinen-v-krizise-na-Ukraine-16921>
33. Морозов Ю. К чему может привести публикация мифов о китайской угрозе [Электронный ресурс] // Центральная Азия и Кавказ. 2010. № 2 С. 118–129. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-chemu-mozhet-privesti-publikatsiya-mifov-o-kitayskoj-ugroze>
34. Нарочницкая Н. «Время работает на нас» Размышления историка и политика о взаимоотношениях России и Запада по итогам 2015-го [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/natalija_narochnickaja_vrema_rabotajet_na_nas_630.htm
35. Нарочницкая Н. Постсоветское пространство в мировой мозаике и стратегии США [Электронный ресурс] // Перспективы. Режим доступа: http://www.perspektivy.info/book/postsovetskoje_prostranstvo_v_mirovoj_mozaike_i_strategii_ssha_2008-05-15.htm
36. Нарочницкая Н. Треугольник Россия–Украина–Польша: российская точка зрения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://narochnitskaia.ru/in-archive/treugolnik-rossiya-ukraina-polsha-rossiyskaya-tochka-zreniya.html?view=full>
37. Новоселов С.В. Каспийский регион: политика, экономика, культура // Политические институты, процессы и технологии. 2016. № 2 (47). С. 83–88.
38. Нури А. Геополитические отношения между Ираном и Россией: новые возможности для сотрудничества [Электронный ресурс] // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 6. Ч. 2. С. 13–19. Режим доступа: www.gramota.net/materials/3/2015/6-2/1.html
39. Паршев А. Стратегически шаги Запада по изоляции России нам на руку [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://parshev.vkrugdruzei.ru/x/blog/post/strategicheski_shagi_zapada_po_izolyacii_rossii_nam_na_ruku
40. Пискулов Ю.В. Геополитические риски в глобальной экономике и международной торговле // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 2 С. 14–21.
41. Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. М.: МГИМО–Университет, 2015. 581 с.
42. Портанский А.П. «Война санкций»: амбиции и реальность / А.П. Портанский // The New Times. 2015. 40 (388). С. 28–31.
43. Портанский А.П. Санкция на отсталость? // Россия в глобальной политике. 2014. Т. 12. № 3. С. 98–108.
44. Россия и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе / пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН. 2016. 45 с.
45. Россия и мир: 2016. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / рук. проекта А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 147 с.
46. Степанов А.С. отношения в треугольнике Россия–США–Китай в контексте современного состояния системы международных отношений [Электронный ресурс]. 2016. № 1. Режим доступа: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=483>
47. Рогов С.М., Бабич С.Н., Шариков П.А., Рогова Н.В., Гегелашвили Н.А., Петрова И.А., Нгуен М.М. Политика США в СНГ [Электронный ресурс]. 2015. № 3. Режим доступа: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=453>
48. Рябцев Н. Геополитические и геодивизиационные особенности Черноморско-Каспийского региона в свете концепции великого лимитрофа (современный контекст вопроса) // Инженерный вестник Дона. 2013. № 4. 28 с.
49. Стенограмма круглого стола «Война в системе центр-периферия: традиционные концепты и новые дискурсы» проходившего в г. Ростов-на-Дону 15 апреля 2015 г. // Политическая концептология. 2015. № 4. С. 188–220.
50. Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. М.: Форум, 2012. 543 с.

51. Уткин А. Единственная сверхдержава. М.: Алгоритм, 2003. 576 с.
52. Федоровский А. Россия и вызовы Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 3. Т. 60. С. 58–71.
53. Шевцова Л. Шевцова пояснила, почему Запад не признает Госдуму нелегитимной [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/40761>
54. Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственно-стью. М.: Научный эксперт, 2013. 472 с.
55. Яшкова Т.А. Возрождение «санитарного кордона» [Электронный ресурс] // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2014. № 7 (8). Режим доступа: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/1480>
56. Carafano J.J., Gardiner N., Coffey L. and Wood D. If Russia Attacks: How the U.S. Should Respond to Further Aggression Against Ukraine. The Heritage Foundation. Issue Brief № 4185 on International Conflicts 2014. Режим доступа: <http://www.heritage.org/research/reports/2014/03/if-russia-attacks-how-the-us-should-respond-to-further-aggression-against-ukraine>
57. Carnegie Endowment for International Peace. Режим доступа: <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=64421>
58. Courtney W., Shlapak D.A. The West Must Do Far More to Keep Putin at Bay. RAND. Режим доступа: <http://www.rand.org/blog/2016/08/the-west-must-do-far-more-to-keep-putin-at-bay.html>
59. Hill F., Pifer S. Dealing with a simmering Ukraine-Russia conflict. Report. October 6, 2016. Режим доступа: <https://www.brookings.edu/research/dealing-with-a-simmering-ukraine-russia-conflict/>
60. НАТО. Special report Davis institute for national security and foreign policy № 173. U.S. Comprehensive Strategy Toward Russia December 9, 2015. Ed. by James Jay Carafano, 45 p. Режим доступа: <http://report.heritage.org/sr173>
61. McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer J. Faulty Powers: Who Started the Ukrainian Crisis. Foreign Affairs. Vol. 93. Issue 6. November/December 2014. Режим доступа: <https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/2014-10-17/faulty-powers>
62. Kissinger H. To settle the Ukraine crisis, start at the end. The Washington Post. 05.03.2014. Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
63. Kofman M. Putin's Strategy is Far Better than You Think. Wilson Center Kennan Institute. Sep 7, 2015. Режим доступа: <https://www.wilsoncenter.org/article/putins-strategy-far-better-you-think>
64. Kuchins A., Mankoff J. Russia, Ukraine, and U.S. Policy Options: A Briefing Memo. CSIS. January, 2015. Режим доступа: <http://csis.org/publication/russia-ukraine-and-us-policy-options>
65. Kuchins A. Russia Drifts Eastward? 2012 Global Forecast. Risk, Opportunity, and the Next Administration. Ed. by C. Cohen and J. Gabel. CSIS, 2012. Режим доступа: <http://csis.org/publication/2012-global-forecast>
66. Legvold R. Russian Foreign Policy During State Transformation. Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past / ed. by Robert Legvold. New York: Columbia University Press, 2007. 534 p.
67. Panin A. As Russia and U.S. Struggle, China Rejoices. The Moscow Times. Режим доступа: <https://themoscowtimes.com/articles/as-russia-and-us-struggle-china-rejoices-38658>
68. Pifer S. Crisis Over Ukraine. Council on Foreign Relations. October, 2015. Режим доступа: <http://www.cfr.org/ukraine/crisis-over-ukraine/p37101>
69. M., Sestanovich S., Mearsheimer J. Faulty Powers: Who Started the Ukrainian Crisis. Foreign Affairs, Vol. 93, Issue 6, November/December 2014. Режим доступа: <https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/2014-10-17/faulty-powers>
70. Saunders P. J. Seven Ways a New Cold War with Russia Will Be Different. May 11, 2014. The National Interest. Режим доступа: <http://nationalinterest.org/feature/seven-ways-new-cold-war-russia-will-be-different-10439>
71. Speck U. Beyond Sanctions: What's the West's Strategy on Russia? Carnegie Europe. Article. August 1, 2014. Режим доступа: <http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56310>
72. The Ukraine Crisis and Russia's Place in the International Order. The Brookings Institution. Режим доступа: <http://www.brookings.edu/events/2014/08/20-ukraine-crisis-russia-international-order>

References.

1. Anashkina E.B. Faktor postsovetского prostranstva v rossiysko-amerikanskikh otnosheniyakh [Elektronnyy resurs] // Rossiya i Amerika v XXI veke. 2015. № 3. Rezhim dostupa: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=459>.
2. Arbatov A.G. Natsionalnaya ideya i natsionalnaya bezopasnost // Vneshnyaya politika i bezopasnost sovremennoy Rossii. 1991–2002. M. ROSSPEN, 2002. T. 1: Issledovaniya. S. 233–268.
3. Afontsev S.A. Vykход iz krizisa v usloviyakh sanktsiy: missiya nevypolnima? // Voprosy ekonomiki. 2015. № 4. S. 20–36.
4. Baranchik Yu. Poydut li SShA na agressiyu protiv Irana? [Elektronnyy resurs] // Fond Strategicheskoy Kultury. Rezhim dostupa: <http://www.fondsk.ru/news/2012/05/01/poydut-li-usa-na-agressiu-protiv-irana-14071.html> 01.05.2012
5. Belova N.E. Rossiya v sovremennoy sisteme mezhdunarodnykh otnosheniy // Privolzhskiy nauchnyy vestnik. 2015. № 12–2 (52). S. 163–166.

6. Bogaturov A. Diplomaticheskiy otvet Moskvy. Sila i ekonomika v usloviyakh krizisa // *Mezhdunarodnyye protsessy*. 2016. № 1. T. 14. S. 52–62.
7. Vinokurov M.A. Ukraina... Ukraina... chto budet s toboy i s nami? // *Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki*. 2014. № 1. S. 5–10.
8. Voytolovskiy F. Rossiysko-amerikanskiye otnosheniya v kontekste ukrainskogo krizisa: tendentsii i perspektivy // *Puti k miru i bezopasnosti*. 2015. № 1 (48). S. 67–84.
9. Grem T. Amerike nuzhna realnaya politika v otnoshenii Rossii [Elektronnyy resurs] // *Rossiya v globalnoy politike*. Rezhim dostupa: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Amerike-nuzhna-realnaya-politika-v-otnoshenii-Rossii-16838>
10. Guriyev S. Deglobalizatsiya Rossii [Elektronnyy resurs] // *Moskovskiy tsentp Karnegi*. 2016. № 5. Rezhim dostupa: http://carnegieendowment.org/files/Article_Guriev_Russ.pdf.
11. Gusev L. Yu. Energeticheskaya strategiya KNR // *Analiticheskiye zapiski IMI MGMIO (U)*, 2012. 20 c.
12. Dobayev I., Dugin A. Geopoliticheskiye transformatsii v Kavkazsko-Kaspiyskom regione [Elektronnyy resurs] // *Tsentrálnaya Aziya i Kavkaz*. 2005. № 5 (41). Rezhim dostupa: <http://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskie-transformatsii-v-kavkazsko-kaspiyskom-regione>
13. Diakova V.N. Territorialnyye problemy respublik SNG v voyennoy politike SShA: Ukraina // *Rossiya i novyye gosudarstva Evrazii*. 2012. № 3. S. 36–50.
14. Efremenko D. Za flazhki // *Rossiya v globalnoy politike*. 2014. № 3. T. 12. S. 8–23.
15. Zherebkin M.V. Sderzhivaniye Rossii kak usloviye sokhraneniya mirovoy gegemonii SShA // *Natsionalnaya bezopasnost / notabene*. 2015. № 5. S. 656–664.
16. Idet voyna kholodnaya: stenogramma 29-go zasedaniya Russkogo intellektualnogo kluba 9 iyunya 2015 g. s prilozheniyem drugikh materialov / pod nauch. red. I.M. Ilinskogo. M.: Izdatelstvo Moskovskogo gumanitarnogo universiteta, 2015. 150 s.
17. Inozemtsev V. Kak pomiritsya Rossii i SShA [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.mk.ru/politics/2014/09/30/kak-pomiritsya-rossii-i-ssha.html>
18. Irkhin A.A. Rossiya i Zapad: metodologicheskiy uroven geopoliticheskogo prognoza sovremennogo krizisa // *Zapad–Vostok*. 2015. № 8. S. 9–15.
19. Kazantsev S.V. Antirossiyskiye sanktsii – vchera i segodnya [Elektronnyy resurs] // *Vserossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal «EKO»*. 2015. № 3. S. 63–78. Rezhim dostupa: http://ecotrends.ru/images/Journals/20102019/2015/N03/3_Articles/063_Kazantsev.pdf.
20. Kazantsev S.V. Antirossiyskiye sanktsii – monolog s pozitsii sily // *Mir novoy ekonomiki*. 2015. № 1. S. 13–31.
21. Karaganov S. Ukrainskiy krizis nanes moshchnyy udar po evropeyskomu projektu [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <https://lenta.ru/articles/2015/02/25/karaganov/>
22. Karaganov S. Ostanoviv NATO. my vystupili postavshchikom bezopasnosti [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://karaganov.ru/content/images/uploaded/5512b20086579cb68dede1950d432e09.pdf>
23. Konobeyev V. Vostochnaya Evropa v geostrategii SShA v Evrazii // *Mezhdunarodnyye otnosheniya*. 2009. № 1 (30). S. 110–112.
24. Kosmach G.A. Belarus i Polsha v ideologii i geopoliticheskikh proyektakh rossiyskogo neoyevraziystva // *Novaya i noveyshaya istoriya Evropy*. 2006. 12 s.
25. Kravchenko M.P. Uglevodorodnyye resursy kak obyekt geopoliticheskogo protivoborstva // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. 2014. № 688. S. 108–121.
26. Kobrinskaya I. Traditsionnyye vektory v novoy geopoliticheskoy situatsii [Elektronnyy resurs] // *Ponars. Analiticheskaya zapiska*. 2014. № 340. Rezhim dostupa: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memospdf/Pepm_340_rus_Kobrinskaya_September2014.pdf
27. Koshkin R.P. Sovremennaya geopoliticheskaya situatsiya i natsionalnaya bezopasnost Rossii [Elektronnyy resurs] // *Strategicheskiye priority*. 2015. № 1 (5). S. 4–10. Rezhim dostupa: <http://sec.chgik.ru/wp-content/uploads/2015/06/SP-15-5.pdf>
28. Krylova I. Zapad protiv Rossii: geopoliticheskiye i voyennyye aspekty // *Puti k miru i bezopasnosti*. 2015. № 2 (49). S. 89–96.
29. Kuzina S.I., Yalanskiy A.P., Kotelnikov I.S. Mobilizatsionnyye strategii Rossii v kontekste antikrizisnoy politiki // *Nauka i obrazovaniye: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatelstvo; pravo i upravleniye*. 2016. № 4 (71). S. 74–76.
30. Lukin A.V. Rossiysko-kitayskiye otnosheniya: ne oslablyat usilii [Elektronnyy resurs] // *Mezhdunarodnaya zhizn*. 2009. № 11. Rezhim dostupa: <http://old.mgimo.ru/files/130783/130783.pdf>
31. Mastepanov A.M. Energeticheskoye sotrudnichestvo v novykh geopoliticheskikh usloviyakh: nekotoryye otsenki i perspektivy [Elektronnyy resurs]. 2015. № 1. Rezhim dostupa: http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_ep1-15.pdf
32. Mirshaymer Dzh. Pochemu Zapad povinen v krizise na Ukraine [Elektronnyy resurs] // *Rossiya v globalnoy politike*. 2014. № 4. Rezhim dostupa: <http://www.globalaffairs.ru/number/Pochemu-Zapad-povinen-v-krizise-na-Ukraine-16921>

33. Morozov Yu. K chemu mozhet privesti publikatsiya mifov o kitayskoy ugroze [Elektronnyy resurs] // Tsentralnaya Aziya i Kavkaz. 2010. № 2 S. 118–129. Rezhim dostupa: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-chemu-mozhet-privesti-publikatsiya-mifov-o-kitayskoy-ugroze>
34. Narochnitskaya N. «Vremya rabotayet na nas» Razmyshleniya istorika i politika o vzaimootnosheniyakh Rossii i Zapada po itogam 2015-go [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/natalija_narochnickaja_vrema_rabotajet_na_nas_630.htm
35. Narochnitskaya N. Postsovetskoye prostranstvo v mirovoy mozaike i strategii SShA [Elektronnyy resurs] // Perspektivy. Rezhim dostupa: http://www.perspektivy.info/book/postsovetskoje_prostranstvo_v_mirovoj_mozaike_i_strategii_ssh_a_2008-05-15.htm
36. Narochnitskaya N. Treugolnik Rossiya–Ukraina–Polsha: rossiyskaya tochka zreniya [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://narochnitskaia.ru/in-archive/treugolnik-rossiya-ukraina-polsha-rossiyskaya-tochka-zreniya.html?view=full>
37. Novoselov S.V. Kaspiyskiy region: politika. ekonomika. kultura // Politicheskiye instituty. protsessy i tekhnologii. 2016. № 2 (47). S. 83–88.
38. Nuri A. Geopoliticheskiye otnosheniya mezhdou Iranom i Rossiye: novyye vozmozhnosti dlya sotrudnichestva [Elektronnyy resurs] // Istoricheskiye. filosofskiy. politicheskiye i yuridicheskiye nauki. kulturologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki. 2015. № 6. Ch. 2. S. 13–19. Rezhim dostupa: www.gramota.net/materials/3/2015/6-2/1.html
39. Parshev A. Strategicheski shagi Zapada po izolyatsii Rossii nam na ruku [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://parshev.vkrugudruzei.ru/x/blog/post/strategicheski_shagi_zapada_po_izolyatsii_rossii_nam_na_ruku
40. Piskulov Yu.V. Geopoliticheskiye riski v globalnoy ekonomike i mezhdunarodnoy trgovle // Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik. 2015. № 2 S. 14–21.
41. Podberezkin A.I., Kharkevich M.V. Mir i vojna v XXI veke: opyt dolgosrochnogo prognozirovaniya razvitiya mezhdunarodnykh otnosheniy. M.: MGIMO–Universitet, 2015. 581 s.
42. Portanskiy A.P. «Vojna sanktsiy»: ambitsii i realnost // The New Times. 2015. 40 (388). S. 28–31.
43. Portanskiy A.P. Sanktsiya na otstalost? // Rossiya v globalnoy politike. 2014. T. 12. № 3. S. 98–108.
44. Rossiya i SShA v Aziatsko-Tikhookeanskom regione / per. s angl. M.: IMEMO RAN, 2016. 45 s.
45. Rossiya i mir: 2016. Ekonomika i vneshnyaya politika. Ezhegodnyy prognoz / ruk. proyekta A.A. Dynkin., V.G. Baranovskiy. M.: IMEMO RAN, 2015. 147 s.
46. Stepanov A.S. otnosheniya v treugolnike Rossiya-SShA-Kitay v kontekste sovremennogo sostoyaniya sistemy mezhdunarodnykh otnosheniy [Elektronnyy resurs]. 2016. № 1. Rezhim dostupa: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=483>
47. Rogov S.M., Babich S.N., Sharikov P.A., Rogova N.V., Gegelashvili N.A., Petrova I.A., Nguyen M.M. Politika SShA v SNG [Elektronnyy resurs]. 2015. № 3. Rezhim dostupa: <http://www.rusus.ru/?act=read&id=453>
48. Ryabtsev N. Geopoliticheskiye i geotsivilizatsionnyye osobennosti Chernomorsko-Kaspiyskogo regiona v svete kontseptsii velikogo limitrofa (sovremennyy kontekst voprosa) // Inzhenernyy vestnik Dona. 2013. № 4. 28 c.
49. Stenogramma kruglogo stola «Vojna v sisteme tsentr-periferiya: traditsionnyye kontsepty i novyye diskursy» prokhodivshogo v g. Rostov-na-Donu 15 aprelya 2015 g. // Politicheskaya kontseptologiya. 2015. № 4. S. 188–220.
50. Titarenko M.L. Rossiya i eye aziatskiye partnery v globaliziruyushchemsya mire. M.: Forum, 2012. 543 s.
51. Utkin A. Edinstvennaya sverkhderzhava. M.: Algoritm, 2003. 576 s.
52. Fedorovskiy A. Rossiya i vyzovy Vostochnoy Azii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. 2016. № 3. T. 60. S. 58–71.
53. Shevtsova L. Shevtsova poyasnila. pochemu Zapad ne priznayet Gosdumu nelegitimnoy [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: <http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/40761>
54. Yakunin V.I., Bagdasaryan V.E., Sulakshin S.S. Novyye tekhnologii borby s rossiyskoy gosudarstvennostyu. M.: Nauchnyy ekspert, 2013. 472 s.
55. Yashkova T.A. Vozrozhdeniye «sanitarnogo kordona» [Elektronnyy resurs] // Universum: Obshchestvennyye nauki: elektron. nauchn. zhurn. 2014. № 7 (8). Rezhim dostupa: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/1480>
56. Carafano J.J., Gardiner N., Coffey L. and Wood D. If Russia Attacks: How the U.S. Should Respond to Further Aggression Against Ukraine. The Heritage Foundation. Issue Brief № 4185 on International Conflicts 2014. Rezhim dostupa: <http://www.heritage.org/research/reports/2014/03/if-russia-attacks-how-the-us-should-respond-to-further-aggression-against-ukraine>
57. Carnegie Endowment for International Peace. Rezhim dostupa: <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=64421>
58. Courtney W., Shlapak D.A. The West Must Do Far More to Keep Putin at Bay. RAND. Rezhim dostupa: <http://www.rand.org/blog/2016/08/the-west-must-do-far-more-to-keep-putin-at-bay.html>

59. Hill F., Pifer S. Dealing with a simmering Ukraine-Russia conflict. Report. October 6, 2016. Rezhim dostupa: <https://www.brookings.edu/research/dealing-with-a-simmering-ukraine-russia-conflict/>
60. NATO. Special report Davis institute for national security and foreign policy № 173. U.S. Comprehensive Strategy Toward Russia December 9, 2015. Ed. by James Jay Carafano, 45 p. Rezhim dostupa: <http://report.heritage.org/sr173>
61. McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer J. Faulty Powers: Who Started the Ukrainian Crisis. Foreign Affairs. Vol. 93. Issue 6. November/December 2014. Rezhim dostupa: <https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/2014-10-17/faulty-powers>
62. Kissinger H. To settle the Ukraine crisis, start at the end. The Washington Post. 05.03.2014. Rezhim dostupa: http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
63. Kofman M. Putin's Strategy is Far Better than You Think. Wilson Center Kennan Institute. Sep 7, 2015. Rezhim dostupa: <https://www.wilsoncenter.org/article/putins-strategy-far-better-you-think>
64. Kuchins A., Mankoff J. Russia, Ukraine, and U.S. Policy Options: A Briefing Memo. CSIS. January, 2015. Rezhim dostupa: <http://csis.org/publication/russia-ukraine-and-us-policy-options>
65. Kuchins A. Russia Drifts Eastward? 2012 Global Forecast. Risk, Opportunity, and the Next Administration. Ed. by C. Cohen and J. Gabel. CSIS, 2012. Rezhim dostupa: <http://csis.org/publication/2012-global-forecast>
66. Legvold R. Russian Foreign Policy During State Transformation. Russian Foreign Policy in the Twenty-First Century and the Shadow of the Past / ed. by Robert Legvold. New York: Columbia University Press, 2007. 534 p.
67. Panin A. As Russia and U.S. Struggle, China Rejoices. The Moscow Times. Rezhim dostupa: <https://themoscowtimes.com/articles/as-russia-and-us-struggle-china-rejoices-38658>
68. Pifer S. Crisis Over Ukraine. Council on Foreign Relations. October, 2015. Rezhim dostupa: <http://www.cfr.org/ukraine/crisis-over-ukraine/p37101>
69. M., Sestanovich S., Mearsheimer J. Faulty Powers: Who Started the Ukrainian Crisis. Foreign Affairs, Vol. 93, Issue 6, November/December 2014. Rezhim dostupa: <https://www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/2014-10-17/faulty-powers>
70. Saunders P. J. Seven Ways a New Cold War with Russia Will Be Different. May 11, 2014. The National Interest. Rezhim dostupa: <http://nationalinterest.org/feature/seven-ways-new-cold-war-russia-will-be-different-10439>
71. Speck U. Beyond Sanctions: What's the West's Strategy on Russia? Carnegie Europe. Article. August 1, 2014. Rezhim dostupa: <http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56310>
72. The Ukraine Crisis and Russia's Place in the International Order. The Brookings Institution. Rezhim dostupa: <http://www.brookings.edu/events/2014/08/20-ukraine-crisis-russia-international-order>

* * *

Konstantinova A. P. *Problems of Western isolation of Russia: analysis of Russian and Western approaches / Konstantinova A. P. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 48–58.*

The article discusses current approaches of Russian and foreign researchers to the problem of isolation of Russia and specific perception of Western isolation of Russia by various Russian and American researchers. The author suggests a typology of Russian and Western researchers who propose diverse approaches to the issue as well as the ideas supported by these groups of researchers. The analysis of current foreign debates by politicians and scientists on the Russian-Western relations shows that up to November 2016 these discussions were dominated by supporters of deterrence, based on the NATO potential, and supporters of the isolation of Russia on a wide range of issues, including economic and ideological war and political system destabilization.

Key words: isolation of Russia, Russian-American relations, the West, sanctions.